

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.Н. Парпиева¹, Х.Х. Мухамедов²

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
фтизиатрии и пульмонологии имени Шокира Алимова¹
Навоийский областной центр фтизиатрии и пульмонологии²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936811>

Аннотация. В статье рассматриваются эффективность мультидисциплинарного подхода в диагностике и ведении больных туберкулезом среди уязвимых групп населения. Проведен анализ клинических, лабораторных и эпидемиологических данных, изучена эффективность различных методов диагностики и лечения, а также влияние социального сопровождения на приверженность пациентов к терапии.

Ключевые слова: туберкулез, мультидисциплинарный подход, диагностика, уязвимые группы, лекарственная устойчивость, социальное сопровождение.

Abstract. The article examines the effectiveness of a multidisciplinary approach in diagnosing and managing tuberculosis patients among vulnerable groups. A clinical, laboratory, and epidemiological data analysis was conducted to assess the effectiveness of various diagnostic and treatment methods, as well as the impact of social support on patient adherence to therapy.

Keywords: tuberculosis, multidisciplinary approach, diagnosis, vulnerable groups, drug resistance, social support.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiyotning turli sohalari mutaxassisleri tomonidan sil kasalligini aniqlash va davolash samaradorligi ko'rib chiqilgan. Klinik, laborator va epidemiologik ma'lumotlarning tahlili o'tkazildi. Turli tashxis va davolash usullarining samaradorligi, shuningdek, bemorlarning terapiyaga rioya qilishiga ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: sil kasalligi, multidisipliner yondashuv, diagnostika, zaif guruhlar, dori-darmon chidamliligi, ijtimoiy yordam.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, туберкулез (ТБ) является одной из наиболее значимых причин смертности, занимая 13-е место среди всех заболеваний и уступая по летальности лишь COVID-19, опережая при этом ВИЧ/СПИД. По статистическим данным, около четверти населения планеты инфицировано *Mycobacterium tuberculosis* — факультативным внутриклеточным патогеном, который вызывает ТБ, преимущественно респираторное и трансмиссивное заболевание. Чаще всего оно поражает взрослых в наиболее продуктивном возрасте, при этом более 95% случаев заболеваемости и смертности приходится на развивающиеся страны [1,2,3].

Согласно докладу о глобальной борьбе с ТБ, особую уязвимость перед заболеванием имеют лица с ослабленной иммунной системой, ВИЧ-инфицированные, страдающие от

недоедания или диабета, так как у них риск развития заболевания значительно выше, а прогноз лечения хуже [4,5,6].

Вероятность перехода латентной формы инфекции в активный ТБ у ВИЧ-инфицированных в 18 раз выше, люди с недоеданием подвергаются риску в 3 раза больше, тогда как злоупотребление алкоголем и курение увеличивают вероятность заболевания в 3,3 и 1,6 раза соответственно. Учитывая остроту данной проблемы, общественному здравоохранению требуются эффективные вакцины, улучшенные методы лечения и дополнительные инструменты диагностики. В этом контексте важным направлением становится изучение мультидисциплинарного подхода к диагностике и ведению пациентов с ТБ среди уязвимых групп населения [6,7,8]. Особое внимание следует уделить выявлению факторов низкой приверженности лечению и разработке стратегий их социального сопровождения. По данным 2020 года, число заболевших ТБ в мире составило около 10 миллионов человек. Между 2000 и 2020 годами благодаря диагностике и терапии было спасено 66 миллионов жизней. Ликвидация эпидемии ТБ к 2030 году является одной из Целей устойчивого развития ООН. Однако распространение лекарственно-устойчивых штаммов *Mycobacterium tuberculosis* остается одной из ключевых проблем эпидемиологического контроля, поскольку такие формы болезни протекают тяжелее и часто переходят в хронические рецидивирующие состояния, независимо от генотипа возбудителя.

На сегодняшний день туберкулез диагностируется активными методами в 60% случаев, при обращении пациентов в медицинские учреждения – в 38,5%, а в 1,5% случаев болезнь выявляется посмертно. В исследовании С. Vogu et al. (2017) были определены основные факторы, влияющие на процесс лечения и выздоровления пациентов с ТБ. К ним относятся недостаточная осведомленность о заболевании и его терапии, длительность курса лечения, побочные эффекты препаратов, изменение материального благосостояния, потеря или смена работы, финансовые трудности, ограниченный доступ к медицинской помощи, удаленность медучреждений, а также социальная стигматизация и дискриминация.

Туберкулез остается одной из ведущих проблем здравоохранения, особенно среди социально уязвимых категорий населения: мигрантов, бывших заключенных, лиц, употребляющих инъекционные наркотики и ВИЧ-инфицированных. Цель исследования – оценка эффективности мультидисциплинарного подхода к диагностике и ведению больных туберкулезом.

Задачи исследования.

1. Определить факторы низкой приверженности лечению у больных туберкулезом среди уязвимых групп населения;
2. Разработать особенности социального сопровождения больных туберкулезом среди уязвимых групп населения.

Материалы и методы. Исследование проводилось с 2016 по 2020 гг. и включало в исследования 1751 пациента из различных уязвимых групп населения. Применялись клинические, инструментальные и микробиологические методы диагностики:

Анкетирование и интервьюирование пациентов – 8857 бесед.

Формирование исследуемых групп:

- основная группа (115 пациентов) – мультидисциплинарное сопровождение,
- контрольная группа (94 пациента) – стандартное лечение.

Методы диагностики: флюорография, рентгенография, микроскопия мокроты, генно-молекулярные (Gene Xpert).

Мониторинг результатов лечения и эффективности применяемых подходов.

Результаты и обсуждение. Проведённое исследование позволило выявить ключевые характеристики пациентов, методы диагностики, частоту лекарственной устойчивости, клинические формы заболевания и влияние социального сопровождения на приверженность лечению. Исследуемая популяция представлена преимущественно мужчинами: 81,7% в основной группе и 52,2% в контрольной группе. Этот дисбаланс может быть обусловлен как социально-экономическими факторами, так и высокой подверженностью мужчин туберкулёзу вследствие профессиональных и поведенческих факторов риска. Наибольшее число пациентов находилось в возрастной категории 45–59 лет (43,5% в основной группе и 37,2% в контрольной), что соответствует литературным данным о максимальной уязвимости данной возрастной группы к активным формам заболевания.

Наиболее часто использовались флюорография (54,8%), метод Gene-Xpert (12,2%) и микроскопия мокроты (14,9%). Высокая доля флюорографии отражает её доступность и массовость в программах скрининга, тогда как Gene-Xpert, обеспечивающий быструю детекцию микобактерий и лекарственной устойчивости, использовался реже, вероятно, из-за ограниченной доступности в некоторых медицинских учреждениях.

Частота лекарственно-устойчивого туберкулёза составила 57,4% в основной группе и 31,9% в контрольной группе. Данный результат подчёркивает необходимость усиленного мониторинга лекарственной устойчивости в уязвимых группах населения. Высокая доля устойчивых форм в основной группе может быть связана с более длительным анамнезом заболевания и множественными курсами неэффективной терапии.

Наиболее распространённые клинические формы заболевания:

➤ Инфильтративный туберкулёз: 65,2% (основная) и 50,0% (контрольная) — преобладание этой формы подтверждает её доминирующее значение среди всех форм туберкулёза лёгких.

➤ Фиброзно-кавернозный туберкулёз: 18,3% и 24,5% соответственно — более высокая частота в контрольной группе может быть обусловлена поздней диагностикой и прогрессированием заболевания.

➤ Очаговый туберкулёз: 7,8% и 6,4% — относительно невысокая распространённость связана с тем, что данная форма чаще выявляется при профилактических осмотрах.

➤ Диссеминированный туберкулёз: 4,3% и 6,4% — несколько более высокая доля в контрольной группе может указывать на ослабленный иммунный статус и фоновые заболевания.

Основные симптомы:

➤ Длительный кашель – 87,0% (основная), 92,6% (контрольная);

➤ Повышенная температура – 60,0% и 41,5%;

➤ Потливость – 91,3% и 80,9%;

➤ Потеря аппетита – 93,9% и 90,4%.

Более высокая частота субфебрилитета и потливости в основной группе может свидетельствовать о высокой метаболической активности возбудителя и выраженной воспалительной реакции.

Локализация процесса Поражение правого легкого выявлено у 49,6% основной и 54,3% контрольной группы, левого – у 25,2% и 30,9% соответственно, двусторонний процесс – у 22,6% и 18,1%.

Таблица 1.

Группы	Правая сторона (%)	Левая сторона (%)	Обе стороны (%)	Другие органы (%)
Основная группа (n=115)	49.6	25.2	22.6	2.6
Контрольная группа (n=94)	54.3	30.9	18.1	0.0

Рис. 1. Распределение локализации процесса

Анализ выявил более высокую частоту сердечно-лёгочных осложнений (лёгочное сердце и хроническая сердечная недостаточность) в контрольной группе, что может свидетельствовать о более выраженных нарушениях гемодинамики и дыхательной функции. В основной группе реже встречались хроническая лёгочная недостаточность и лёгочное сердце, что может быть связано с более эффективной коррекцией патогенетических механизмов заболевания.

Дыхательная недостаточность – 32,2% (основная), 34,0% (контрольная);

Хроническая сердечная недостаточность – 13,9% и 41,5%;

Легочное сердце – 3,5% и 20,2%.

Кровохарканье и лёгочное кровотечение наблюдалось у 8,7% пациентов основной группы и 6,4% контрольной группы.

Спонтанный пневмоторакс встречался редко – 0,9% и 1,1% соответственно.

Туберкулёзный плеврит чаще регистрировался в контрольной группе (10,6%) по сравнению с основной (7,0%).

Ателектаз лёгких отсутствовал в основной группе, но наблюдался у 1,1% пациентов контрольной группы.

Хроническая лёгочная недостаточность не зафиксирована в основной группе, но отмечена у 4,3% пациентов контрольной группы.

Лёгочное сердце значительно чаще встречалось в контрольной группе (20,2%) по сравнению с основной (3,5%).

Хроническая сердечная недостаточность регистрировалась у 13,9% пациентов основной группы и 41,5% контрольной группы.

Дыхательная недостаточность была диагностирована у 32,2% пациентов основной группы и 34,0% пациентов контрольной группы.

Осложнения туберкулёза имеют различную частоту встречаемости в исследуемых группах. Выявлено, что хроническая сердечная недостаточность и лёгочное сердце значительно чаще встречаются в контрольной группе, что может указывать на влияние фоновых заболеваний. Дыхательная недостаточность и кровохарканье остаются распространёнными осложнениями, требующими особого внимания в тактике ведения пациентов

Сравнительный анализ показал, что в основной группе чаще встречаются такие заболевания, как ВИЧ/СПИД (14,8% против 4,3% в контрольной группе), ишемическая болезнь сердца (8,7% против 1,1%) и алкогольная зависимость (19,1% в обеих группах). Напротив, хронический гепатит и сахарный диабет встречались в контрольной группе с большей частотой (7,4% против 6,1% в основной группе).

Рис.2. Сравнение частоты сопутствующих заболеваний между группами

Влияние социального сопровождения. Применение мультидисциплинарного подхода повысило приверженность лечению: успешное завершение терапии достигнуто у 52,2% мигрантов и 15,7% бывших заключенных, тогда как грубые нарушения режима составили лишь 3,5%, а потеря контакта – 1,7%.

Рассасывание инфильтрации лёгких: Данный показатель продемонстрировал значительное улучшение. В основной группе инфильтрация уменьшилась с 75 (65,2%) до 11 (9,6%), тогда как в контрольной группе – с 47 (50,0%) до 23 (24,5%).

Заживление распада лёгких: В основной группе количество случаев уменьшилось с 5 (4,3%) до 2 (1,7%), а в контрольной группе – с 6 (6,4%) до 2 (2,1%).

Заживление каверны лёгких: В основной группе наблюдалось уменьшение количества случаев с 21 (18,3%) до 6 (5,2%), тогда как в контрольной группе – с 23 (24,5%) до 4 (4,3%).

Рассасывание жидкости: В основной группе показатель остался неизменным – 1 случай (0,9%), тогда как в контрольной группе уменьшился с 7 (7,4%) до 1 (1,1%).

Результаты исследования свидетельствуют о большей эффективности лечения в основной группе по сравнению с контрольной группой. Особенно выраженные различия наблюдаются в динамике рассасывания инфильтрации лёгких, заживления каверн и рассасывания очагов. Данные могут указывать на преимущество применяемых методов терапии в основной группе.

Заключение.

Мультидисциплинарный подход доказал свою эффективность в диагностике и лечении туберкулеза среди уязвимых групп населения.

Данный подход способствует:

- Улучшению приверженности лечению.
- Снижению уровня осложнений.
- Улучшению общей выживаемости пациентов.

Перспективы дальнейших исследований включают интеграцию цифровых технологий в мониторинг лечения и адаптацию профилактических программ под индивидуальные особенности пациентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по туберкулезу, 2021г. – С. 12-34.
2. Корсунский А.А., Белоусов В.П. Влияние социального сопровождения на приверженность лечению туберкулеза среди уязвимых групп. Пульмонология, 2020. – С. 99-120.
3. Парпиева Н.Н. Влияние социально-экономических факторов на распространение туберкулеза в Узбекистане. Ташкент: Изд-во Медицинская наука, 2019. – С. 15-38.
4. Пальцева Е.М., Иванова Н.В. Социальные детерминанты распространения туберкулеза в России. Медицинская социология, 2019. – С. 89-101.
5. Российская федерация. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза, 2021 г. – С. 5-20.
6. Федорова Т.А., Левченко А.М. Современные подходы к лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Журнал клинической медицины, 2020. – С. 45-60.
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tuberculosis Surveillance Report, 2021. – P. 23-40.
8. Murray J. F. Tuberculosis and Social Determinants of Health. The Lancet, 2018. – P. 55-78.